

SINE TIMORE
Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad
IUDPAS-FCCSS-UNAH
ISSN: 3080-6682
Número Especial, 2025, pp. 41-67
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16875838>
Enero-diciembre 2025

La familia como legitimadora del discurso homofóbico en Honduras: percepciones sobre el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y nueve relatos LGBTIQ+

The family as legitimizer of homophobic discourse in Honduras: perceptions on equal marriage, homoparental adoption and nine LGBTIQ+ narratives

Carlos Alberto H. Betancourth
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
cherrerab@unah.hn
<https://orcid.org/0009-0004-3947-8770>

Recibido: 02 abril 2025

Aceptado: 10 junio 2025

Resumen

Objetivo: Este estudio se propone examinar la forma en que familia como institución social respalda el discurso homofóbico en Honduras, y cómo esto influye en las percepciones sociales acerca del matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Además, se examina la manera en que estas dinámicas familiares impactan en las vivencias de las personas LGBTIQ+. **Metodología:** La investigación se llevó a cabo mediante el uso de 1,537 encuestas distribuidas en los 18 departamentos de Honduras, que se complementaron con 9 experiencias de vida recolectadas a través de entrevistas semiestructuradas a individuos LGBTIQ+. **Resultados:** Los hallazgos indican que, respecto al matrimonio igualitario, un 34.43 % de los participantes en la encuesta expresó su apoyo, mientras que un 56.52 % lo rechaza y un 10.98 % se mantiene neutral. En relación con la adopción homoparental, un 44.83 % la respalda, en contraposición a un 48.13 % que la rechaza y un 7.04 % que no manifiesta una posición determinada. Por otra

parte, el 96% de los participantes en la encuesta señaló que, en su entorno familiar, se les instruyó sobre la homosexualidad como un pecado, o se la consideraba algo “extraño” o “incorrecto”. **Conclusión:** La familia puede ser tanto una red de soporte esencial como una fuente de marginación. Asimismo, la institución del parentesco desempeña un papel fundamental en la transmisión generacional de la homofobia. Estos temas siguen siendo un tabú en las familias hondureñas.

Palabras clave

Homofobia; parentesco; matrimonio igualitario; adopción homoparental

Abstract

Objective: This study aims to examine how the family, as a social institution, supports homophobic discourse in Honduras and how this influences social perceptions regarding same-sex marriage and same-sex adoption. Additionally, it explores how these family dynamics affect the lived experiences of LGBTIQ+ individuals. **Methodology:** The research was conducted using 1,537 surveys distributed across the 18 departments of Honduras, complemented by 8 life experiences gathered through semi-structured interviews with LGBTIQ+ individuals. The aim was to explore how they navigate daily life in a context shaped by heteronormative norms. **Results:** The findings show that, regarding same-sex marriage, 34.43% of survey participants expressed support, while 56.52% rejected it and 10.98% remained neutral. Regarding same-sex adoption, 44.83% were in favor, in contrast to 48.13% who were against it and 7.04% who did not express a clear stance. Furthermore, 96% of survey participants indicated that, within their family environment, they were taught that homosexuality is a sin or were made to view it as something “strange” or “wrong.” **Conclusion:** The family can be both an essential support network and a source of marginalization. Likewise, the institution of kinship plays a fundamental role in the generational transmission of homophobia. These issues remain taboo in Honduran families.

Keywords

Homophobia; kinship; same-sex marriage; same-sex adoption

Sumario

Introducción

Revisión de la literatura

La investigación LGBTIQ+ en Honduras

El parentesco como unidad mínima y constructora del discurso social

La familia como agente de legitimación de la homofobia

Lenguaje, discurso y percepciones sobre adopción homoparental y matrimonio igualitario

Metodología

Resultados

La enculturación del discurso homofóbico en Honduras a través de las instituciones sociales

Parentesco: matrimonio igualitario y adopción homoparental en Honduras

El matrimonio igualitario y la adopción homoparental en Honduras

Experiencias de vida de personas LGBTIQ+ en Honduras

Reflexiones finales

Referencias

1. Introducción

En Honduras, las estructuras sociales convencionales siguen teniendo un rol determinante en la perpetuación de discursos normativos que impactan de manera significativa en la vida de los individuos LGBTIQ+. Una de las instituciones sociales más determinantes en esta reproducción es la familia, entidad que, es la responsable del proceso de enculturación del sujeto. En este marco, el objetivo de este estudio es examinar cómo la familia, como entidad social, legitima el discurso homofóbico y cómo esto influye en las percepciones sociales acerca del matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Además, se indaga en la forma en que estas interacciones familiares impactan en las experiencias diarias de individuos LGBTIQ+ en un contexto dominado por la hegemonía de la heterosexualidad.

Este análisis satisface la demanda de expandir el ámbito académico de Honduras en relación con la diversidad sexual, adoptando un enfoque interseccional que tome en cuenta tanto las dimensiones estructurales como subjetivas de la homofobia. Para este propósito, se empleó un enfoque combinado que implicó la realización de 1,537 encuestas distribuidas en los dieciocho departamentos del país y ocho experiencias de vida a través de entrevistas semiestructuradas a individuos LGBTIQ+. Los sondeos facilitaron la identificación de patrones de percepción social respecto a la diversidad sexual y el reconocimiento de derechos, mientras que las entrevistas brindaron un entendimiento cuali-

tativo de las vivencias de exclusión, resistencia y formación de redes emocionales alternativas.

Revisión de la literatura

a.) La investigación LGBTIQ+ en Honduras

Actualmente en Honduras la investigación relacionada a la comunidad LGBTIQ+ es incipiente y, en muchos casos se limita a informes que, aunque tienen componentes científicos, no son necesariamente académicos, no obstante, esto responde a la violencia que viven las personas de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras. Esto ha propiciado que estos abordajes deban tener un enfoque de derechos humanos, en este sentido las organizaciones que trabajan en la pro de la comunidad han tenido que enfocar sus esfuerzos en dicha temática, consiguiendo hitos históricos como el acompañamiento de Red Lésbica Catrachas en el Caso Vicky Hernández Vs Honduras¹ y la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No existe estudios antropológicos o lingüísticos sobre la comunidad LGBTIQ+ que contemple como universo a todo Honduras. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó la investigación de 2016 titulada *Estudio sobre percepción de la diversidad sexual en la ciudad universitaria, 2015* a cargo de la Dirección de Investigación Cientí-

fica y de Posgrado, en la que analizaba la percepción sobre la discriminación a las personas LGBTIQ+ en Ciudad Universitaria en 2015. En ella, dos de sus conclusiones eran que existía un desconocimiento de lo que la “sexualidad” implica y que debía trabajarse el tema desde las asignaturas de Estudios de la mujer y Derechos humanos. Otra conclusión fue que existían actitudes discriminatorias y marginalizadoras hacia las personas LGBTIQ+. Hace dos años, Agüero Flores (2023) presentó la tesis titulada “Bienestar psicológico de las personas transgénero en el contexto hondureño: un estudio de casos”, en la cual analiza cómo los lazos familiares y las relaciones de amistad con otras personas de la comunidad queer son determinantes para el bienestar pleno de las personas transgénero y su camino hacia la autodeterminación.

Otro informe titulado (2018) *Comunidad trans en Honduras: una lucha constante por vivir*, realizado por la revista Expediente Público, inicia con el relato de la muerte de Roxana Hernández, una mujer trans hondureña que emigró hacia EE. UU. en la caravana de mayo de 2018, en la que además emigraron otras veinticinco mujeres trans. A través de la construcción de una historia jurídica de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras y algunos testimonios del informe explican las problemáticas sociales relacionadas a las mujeres trans tales como: la deserción escolar temprana a causa del *bullying*, falta de un marco jurídico que garantice sus derechos, la imposibilidad de su inserción en el mercado laboral, así como el número de muertes violentas de mujeres trans en Honduras que hizo que fuera el país con el promedio más alto del mundo desde 2008 a 2015, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) registrando un total de 89 muertes frente a 5 de Nicaragua en los mismos años. El mismo informe explica que:

Para las trans, manifestar públicamente sus expresiones de género significa un giro en sus vidas, algunas lo describen como un segundo nacimiento. El entorno privado generalmente representa el primer obstáculo que enfrentan. El 87% de las encuestadas relató haber asumido su identidad cuan-

do tenían entre 10 y 21 años, una decisión que tras el rechazo de sus familias, orilló al 46% a abandonar sus hogares (Expediente público, 2018, p. 23-24).

Una investigación de tipo macro sobre la temática abordada era necesaria en el contexto hondureño, puesto que dicha investigación, además de funcionar como diagnóstico de la estructura homofóbica, podría facilitar el análisis de una propuesta de una política social que frene o disminuya los daños de este discurso ideológico.

b.) El parentesco como unidad mínima y constructora del discurso social

El parentesco como unidad mínima de la sociedad y las relaciones sociales permite la distribución de tareas, a la vez que fomenta la cohesión del grupo. Por ello, la transgresión es amenaza, aunque la homogeneidad no sea la regla en ninguna sociedad. Las relaciones sociales, que el parentesco como institución propicia, se materializan en los intercambios lingüísticos entre los individuos que pertenecen a un mismo grupo, a la vez, esos intercambios portan diferentes discursos.

Para Foucault (1976) el origen del tabú se basa en el principio del parentesco de la sociedad “sex laws derived from Biblical pronouncements were aimed at preventing the acquisition of the wrong kinds of affinal partners: consanguineous kin (incest), the same gender (homosexuality), or the wrong species (bestiality)” (pp. 106–107). La familia no solo se encarga de transmitir discursos de la sociedad sino también, debe preparar a sus miembros para vivir según esos discursos establecidos y las normas de organización social.

Aquellos que transgreden la norma, son excluidos. La creencia de que las personas LGBTIQ+ organizan relaciones sociales fuera de las líneas del parentesco está condicionada por el discurso bíblico de las relaciones normativas de par-

entresco en las que no se consideran aceptadas aquellas relaciones o familias formadas por personas del mismo género. Pero, esa concepción del parentesco, al igual que todos los roles sociales que se aprenden son producto de la enculturación. Por ejemplo, los padres aprendieron esos discursos de sus padres, que aprendieron de los suyos, y así sucesivamente.

Las personas LGBTIQ+ poseen una relación distinta al parentesco convencional y normalizado que se valida a través de una relación sanguínea. Esto les permite crear lazos con otras personas que, aunque se ubiquen fuera de lo que convencionalmente se entiende por parentesco, no podrían ser definidos de otra manera porque reducirían la significancia detrás de las relaciones formadas. Es decir, no se podría solo llamar “amistades” puesto que para Radcliffe-Brown (1952), las relaciones de parentesco constituyen un conjunto de acciones e interacciones entre personas que están unidas por un lazo que no siempre es sanguíneo. Las relaciones de parentesco son un contrato social que sirve para regular la conducta de los individuos ya que reproducirá patrones de comportamiento, de ahí que sea la unidad mínima discursiva de la sociedad, pero también permitirá que se propicie la cohesión del grupo y el suplemento de necesidades básicas. Desde su perspectiva funcionalista cada institución cumplía una función para satisfacer las necesidades de la sociedad, también hace hincapié en la difícil tarea que sería enumerar todos los tipos de parentesco, pero adelanta que, ya que diferentes contextos corresponden a diferentes necesidades, los diferentes tipos de parentesco dan cuenta de las necesidades específicas de la sociedad.

El parentesco LGBTIQ+ nace en condiciones específicas para satisfacer la necesidad cohesiva de aquellos sujetos que quedaron fuera de la línea de parentesco convencional y heteronormativa de la sociedad. Weston, en su etnografía *Familias que elegimos* (2003,) se pregunta si ¿Lo «hetero» es a lo «gay» lo que la familia a la ausencia de familia? Durante años, y en una asombrosa variedad de contextos, el declararse lesbiana o gay ha sido considerado

como un rechazo a «la familia» y un abandono del parentesco.

Simon Watney observa que las descripciones que hacen del sida los medios «nos invitan a imaginar una especie de línea de demarcación absoluta entre la “vida gay” y la “familia”, como si los homosexuales crecieran, fueran educados, trabajaran y vivieran sus vidas totalmente aisladas del resto de la sociedad». Dos presupuestos que desacreditan esa imagen: la creencia de que los gays y las lesbianas no tienen hijos ni establecen relaciones duraderas y estables, y la creencia de que invariablemente se separan de sus parientes adoptivos o consanguíneos cuando se revela su identidad sexual. Al presentar a la «familia» como un objeto único, esas descripciones suponen también que todas las personas participan de las mismas relaciones de parentesco y se suscriben a una sola definición de la familia, universalmente aceptada. (Watney, 1987, p. 103, Citado por Weston, 2003, p. 52).

Para Weston (2003), las personas LGBTIQ+ establecen relaciones de parentesco propias de la naturaleza de su identidad y las circunstancias a las que se enfrentan debido al despojo de la “normatividad” que el parentesco heteronormativo impone a los miembros de la sociedad. Weston (2003) concuerda con Brown (1952) en que no existe un único tipo de sistema de parentesco universal al que todos los sujetos deban inscribirse. Weston (2003) da cuenta de que esas relaciones de parentesco LGBTIQ+ que ella denomina familias que elegimos no se insertan en la estructura de las alternativas de parentesco. No es una forma de sustituir “la familia”, es otra familia con sus propias características.

c. La familia como agente de legitimación de la homofobia

La familia es la responsable de la legitimación del discurso homofóbico. Gonsalves Toledo (2012) argumenta que “una vez que la familia se presenta históricamente como una institución guardiana de las normativas de la

heterosexualidad, el dispositivo de la sexualidad otorga a los padres el derecho a exigir de sus hijos la confesión sobre su sexualidad” (p. 130). Asimismo, para Schulman (2010) (citada por Gonsalves Toledo, 2012), la homofobia familiar impone sanciones sobre las personas homosexuales, tales como desprecio, exclusión, ataques o incluso crueldades directas e indirectas. En este sentido, la familia corrige lo disidente y lo inserta en la norma.

Pantoja Bohórquez et al, (2020) señalan que aún persiste una intensa oposición social al reconocimiento de familias no tradicionales, dado que siguen vigentes políticas que rigen y dominan los cuerpos y la sexualidad. Además, el modelo predominante de familia heterosexual que se ha normalizado ha monopolizado el derecho a ejercer la parentalidad. En cuanto a la evolución legal, Sunción-Riera, Ordoñez-Suriaga, & Ramón-Merchán (2022) plantean que el progreso legal del matrimonio ha sido pausado por su íntima conexión con las reglas religiosas y culturales tradicionales. Por esta razón, los intentos de convertir el matrimonio en una institución inclusiva se topan con una fuerte oposición social. Sin embargo, entidades internacionales de derechos humanos han impulsado la equidad y la no discriminación, promoviendo el matrimonio inclusivo como un derecho para las personas LGBT, como ha sido respaldado por la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

d. Lenguaje, discurso y percepciones sobre adopción homoparental y matrimonio igualitario

Para Argueta Pérez-Coronado (2017) la familia formada por madre y padre se percibe como un modelo simbólico universal que además es natural y respaldada a través del matrimonio como institución. En este marco, la homosexualidad puede ser aceptada, solo si se mantiene en la esfera de lo privado ya que, cuando se presenta en la esfera pública es rechazada. En este sentido -como muestran los resultados de esta investigación- el matrimonio es menos

aceptado porque se percibe como una forma de legitimar una relación de parentesco mientras que la adopción, no necesariamente es percibida como una forma genuina de parentesco.

Al respecto de la adopción homoparental, Vega-Lara, Villadiego-Ojeda y Sahagún-Navarro (2020) indican que “aunque se demuestre en estudios que la crianza y la dinámica familiar no son determinantes en la definición de la orientación sexual del niño(a), aún persiste en la creencia que sí lo es” (p. 83). Esta creencia limita la aceptación social y legal de la adopción homoparental, manteniendo prejuicios que dificultan el reconocimiento pleno de estas familias.

La homofobia es un elemento de un discurso discriminatorio que a menudo se reproduce sin consideración, especialmente cuando se patologizan las tendencias sexuales no heterosexuales. La tentativa de “curar” la homosexualidad carece de legitimidad y potencia las prácticas de exclusión. Este tipo de prejuicio también impacta a otros colectivos en circunstancias de vulnerabilidad. Para erradicar actitudes homofóbicas, primero es necesario reconocerlas y aceptarlas como un elemento de un proceso de crecimiento personal y social (Sevilla González & Álvarez Licona, 2006).

Farías & Clavijo Olarte (2017) sostienen que el lenguaje homofóbico surge de la intolerancia y se expresa a través de posturas discriminatorias como la marginación, basadas en reglas heteronormativas impulsadas por la Iglesia Católica y sus impactos en el sector político. Es a través del lenguaje que las realidades sociales toman vida en todas sus dimensiones (Freedman & Combs, 1996). El idioma produce el discurso homofóbico que luego se legitima en instituciones sociales como el parentesco, la religión o la educación. El discurso homofóbico se expresa a través de: a) actos conductuales y de lenguaje como agresiones o insultos, b) actos cognitivos, es decir, ideas sobre la homosexualidad, y, c) actitudes afectivas de deterioro como miedo, vergüenza o asco (Woolfolk Gallego & Gómez Bañuelos, 2019).

Para Woolfolk Gallego & Gómez Bañuelos (2019) la homofobia ya no es violenta, sino encubierta, implícita y sutil. En ocasiones no es visible ni siquiera para el homofóbico. En este sentido, las personas suelen naturalizarla al grado de hacerla imperceptible. Por ello, aunque las personas que respondieron el instrumento principal de esta investigación afirmaban que las personas LGBTIQ merecían respeto, era común que esas mismas personas repitieran discursos homofóbicos denigrantes. Para Restrepo Pineda (2022), “el desconocimiento del tema propicia la consolidación de prejuicios y estereotipos sobre esta población” (p. 21). Por lo que, en muchas ocasiones estas microagresiones no son intencionales en tanto se deben al desconocimiento del tema y no a una intención latente de expresar un discurso homofóbico.

2. Metodología

El principal modo de investigación fue el trabajo de campo y la observación no participante realizada en las diferentes cabeceras departamentales y otros municipios de los dieciocho departamentos de Honduras. Se aplicaron dos instrumentos de investigación: un cuestionario-entrevista y una entrevista semiestructurada. El instrumento principal fue el cuestionario-entrevista y fue aplicado en los parques centrales de las cabeceras departamentales, así como en las calles principales de las ciudades, puesto que cuentan con tránsito de una población representativa y de todos los estratos sociales.

Asimismo, fueron considerados otros lugares como las afueras de algunos supermercados o centro comerciales, colegios, universidades, en otros casos, se visitaron algunas aldeas. Este instrumento fue aplicado de forma escrita y estaba dirigido a la población general de todo Honduras siempre que fuesen hondureños(as) por nacimiento y mayores de dieciocho años y, preferiblemente heterosexuales. Este instrumento era de naturaleza híbrida ya que, la primera parte era un cuestionario tipo encuesta y la segunda parte, una pequeña entrevista. La primera parte estaba enfocada en regis-

trar los fenómenos lingüísticos mientras que la segunda buscaba establecer su relación con la homofobia². Al hacer las preguntas, los informantes podían responder con mucha libertad y sin seguir la estructura fija de la misma. Esto ocasionó que mientras unos informantes no tardaban más de 10 minutos en completar las respuestas, otros, se tardaran entre treinta minutos y, en casos excepcionales, hasta una hora en responder las preguntas del instrumento. De forma recursiva, se aplicó el mismo instrumento en línea a través de *Google Forms*, esto con el objetivo de llegar a más informantes.

El universo absoluto de este estudio que se corresponde con la población total de Honduras según datos del INE a 2023 es de 9,726,975 personas. El instrumento principal de tipo cuestionario-entrevista solo se aplicó a aquellos informantes mayores de dieciocho años, por lo que el número del universo relativo usado para el cálculo de la muestra fue en realidad 6,145,302 personas según proyecciones del INE para 2023. Según la propuesta de López Morales (1994), para que los estudios lingüísticos cumplan con los criterios de representatividad requeridos basta con el 0.025% de muestra calculada sobre el valor de la población o la comunidad estudiada. La propuesta de López Morales (1994) fue tomada de Labov (1966) (Citado por López Morales, 1994) quien sugirió que para obtener representatividad en estudios sociolingüísticos se debían tomar veinticinco informantes por cada 100,000 personas.

Según los autores, con una cifra menor, la investigación, y, por lo tanto, sus conclusiones, pierden representatividad. La muestra de esta investigación fue calculada siguiendo a ambos autores. Por lo que, para obtener una representatividad adecuada del universo total de 6,145,302 personas fue necesaria una muestra de 1,537. El total de 1537 informantes se dividió en dieciocho, por lo que se tomaron entre 85 y 86 informantes de los dieciocho departamentos del país. El segundo instrumento utilizado fue una entrevista semiestructurada dirigida a personas de la comunidad LGBTIQ+,

con el objetivo de conocer sus experiencias de vida y relacionarlas con el discurso homofóbico transmitido por instituciones sociales, como el parentesco y la religión.

La investigación requirió de más de tres meses de trabajo de campo alrededor del país entre

2022 y 2024. Se visitaron las cabeceras departamentales de los dieciocho departamentos de Honduras y en algunos casos, como el de Choluteca, Valle, Olancho y Copán, se visitó más de un municipio (Figura 1). En cada uno de los departamentos el tiempo estimado de estadía fue de 5 días, aunque algunos de ellos fueron mayores y otros requirieron segundas visitas.

Figura 1

Mapa de lugares visitados

3. Resultados y Discusión

3.1 La enculturación del discurso homofóbico en Honduras a través de las instituciones sociales

El discurso homofóbico en la población hondureña está condicionado por el primer contacto con la homosexualidad a través de eufemismos o disfemismos. Un 94% de los informantes encuestados reportó que la primera palabra que escucharon para referirse a una persona homosexual era de carácter peyorativo, ya sea eufemística o disfemística. Entre las más comunes se encuentran “maricón,” “marica,” “culero,” “marimacha,” y “tortillera.”

La enculturación de este discurso revela que, en el momento de escuchar estas palabras por primera vez, el 61% de los individuos en-

cuestados se encontraba en la niñez, el 34% en la adolescencia, y solo el 5% en la adultez.

Esto sugiere que, aunque algunos intenten justificar la legitimidad de este discurso desde una perspectiva biológica, en realidad, es un aprendizaje que ocurre en diferentes etapas de la vida. Los contextos donde se escucharon estos términos por primera vez incluyen el hogar, la comunidad, y las instituciones educativas. Muchos informantes señalaron que en su infancia no entendían el significado de estas palabras, pero al preguntar a un adulto, este les explicaba que se trataba de “algo malo”, lo que evidencia una falta de comprensión sobre la realidad que representan, al tiempo que perpetúa la desinformación.

3.2 Parentesco: matrimonio igualitario y adopción homoparental en Honduras

La institución del parentesco desempeña un papel determinante en la transmisión de la homofobia de generación en generación. Un 96% de los encuestados indicó que su familia les había enseñado que la homosexualidad era un pecado, considerada anormal o incorrecta. Además, algunos mencionaron que no recibieron ninguna enseñanza al respecto, o que el tema nunca fue discutido en su hogar, lo que revela otro tipo de silencio y violencia cultural. Un informante de Gracias a Dios relató:

Tengo un sobrino que nosotros le vimos que empezó a maquillarse entonces, le regañamos y le pegamos porque eso no es así, y luego, desde ese entonces que le pegamos, ese niño no volvió a ser así.

Esto demuestra como la familia como institución “corrige al niño” y lo integra nuevamente en la norma a través de métodos como la violencia física. Posteriormente, esto desemboca en violencia estructural, que se define como la negación de necesidades fundamentales (Galtung, 1969), como el acceso al matrimonio igualitario y la adopción, derechos humanos esenciales para la conformación de la familia y, el reconocimiento jurídico de la misma. Esta violencia estructural genera homofobia estructural, que se manifiesta en actitudes institucionales hacia la homosexualidad y niega derechos humanos a la población queer, como el derecho a casarse o a adoptar.

A nivel individual, puede observarse en comentarios de personas que, aunque dicen no tener prejuicios contra los homosexuales y afirmar que los respetan, se oponen al matrimonio y la adopción, argumentando es pecado o un acto antinatural. Esta forma de homofobia es sutil, quienes la expresan no la identifican como tal, sino como una opinión natural. Desde su perspectiva, la agresión solo ocurre cuando hay un ataque físico o verbal, ignorando que la negación de derechos también constituye una forma de violencia. La homofobia estructural

está institucionalizada, lo que la hace más normalizada que las agresiones físicas o verbales, ya que estas últimas son penalizadas. En este contexto, la falta de legalización del matrimonio igualitario y la adopción homoparental en Honduras se percibe como un hecho natural, aunque en realidad viola los derechos humanos que garantizan la igualdad.

3.3 El matrimonio igualitario y la adopción homoparental en Honduras

Para ofrecer un panorama más específico antes de analizar Honduras como un todo, se presentan dos casos representativos. Francisco Morazán se destaca como el departamento más receptivo hacia la homosexualidad, con un 60.63% de los encuestados a favor del matrimonio igualitario, mientras que un 23.62% mantiene una postura neutral y solo un 15.75% se opone. En cuanto a la adopción homoparental, el 54.33% de los informantes aprueba esta práctica, en contraste con el 23.62% que la rechaza y el 19.69% que se muestra neutral. Por otro lado, en Gracias a Dios, el 75% de los encuestados rechazan el matrimonio igualitario, un 4% se mantiene neutral y solo un 21% está de acuerdo. Respecto a la adopción homoparental, un 69% de la población encuestada se opone, mientras que el 25% la acepta y un 6% se posiciona neutralmente. Aunque en Gracias a Dios la adopción homoparental es más aceptada que el matrimonio, en Francisco Morazán ocurre lo contrario. A pesar de que la opinión sobre el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son temas controvertidos en Honduras, es alentador que, incluso en el departamento con las cifras más negativas, existe un número significativo de personas que apoyan ambas iniciativas.

En Honduras, el 34.43 % de los encuestados apoya el matrimonio igualitario, mientras que un 56.52 %, más de la mitad, lo rechaza, y un 10.98 % se mantiene neutral (Figura 2). Entre los hombres, el 32.08 % lo acepta, mientras que el 37.67 % de las mujeres también respalda esta opción. En cuanto a las dos religiones más representativas del país, los católicos muestran un apoyo del 38.08 %, en contraste con el 26.61 % de los protestantes.

Respecto a la adopción homoparental, el 44.83

% de los encuestados la acepta, frente a un 48.13 % que la rechaza, y un 7.04 % que se mantiene neutral. El 39.67 % de los hombres apoya esta práctica, mientras que un 53.38 % de las mujeres también se manifiesta a favor. En el contexto de las religiones más representativas, el 53.17 % de los católicos acepta la adopción homoparental, en comparación con el 41.29 % de los protestantes.

Es importante destacar que, sin importar la variable analizada, la adopción homoparental goza de mayor aceptación que el matrimonio igualitario en Honduras. En esto se debe a que muchos no ven en la adopción homoparental una forma legítima de parentesco y, por otro lado, la alta cantidad de niños sin hogar en el país³. Muchos de los informantes justificaron su postura positiva hacia la adopción basándose en esta realidad. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

Una informante de La Ceiba, Atlántida, expresó que: “Hay demasiados niños que sufren y deambulan por las calles”. Otro informante de Copán Ruinas, Copán, comentó: “Sería

bueno que lo hicieran para apoyar a los huérfanos, porque ellos pueden ser más cariñosos”. En Yuscarán, El Paraíso, un informante manifestó: “Hay niños que necesitan a alguien que los ayude, así que sí estoy de acuerdo”. En Choluteca, algunos informantes opinaron: “Estoy de acuerdo porque los niños necesitan un hogar, y si les dan amor, pues qué bien”, mientras que otro dijo: “Si pueden mantenerlos, sí”. En Santa Rosa de Copán, Copán, alguien comentó: “Ayudarían, pero los niños crecerían con pecado esos niños”. En Ocotepeque, un informante mencionó: “Estaría bien para apoyar a los huérfanos; ellos [los hombres homosexuales] pueden ser más cariñosos”. En Gracias a Dios, un informante señaló: “Cuando hablamos de matrimonio, nos referimos a presentar ante Dios a una pareja de hombre y mujer con la intención de procrear y formar una familia. Así que, si adoptan, es posible que ese niño sufra bullying o que salga como ellos, pero también puede ser algo positivo, si ayuda a un niño, le permite estudiar y le brinda una buena educación”.

Figura 2

Opinión sobre matrimonio igualitario y adopción homoparental

Estos comentarios sugieren que la adopción homoparental tiene una mayor aceptación que el matrimonio igualitario, ya que, se percibe como un servicio social a la comunidad, más allá de las convenciones tradicionales del parentesco. Estos informantes no se oponían a la adopción homoparental porque reconocieran que era un derecho o que las personas homosexuales merecían formar una familia. Más bien, veían la adopción homoparental como una posible “solución” al grave problema del abandono infantil y a la limitada capacidad del Estado para proporcionar una respuesta estructural adecuada. De este modo, no reconocían en la adopción homoparental una formación legítima de parentesco.

Sin embargo, es importante señalar que algunos informantes sí reconocían la adopción homoparental como una forma legítima de generar vínculos de parentesco. Esto se refleja en comentarios como: “*La orientación sexual no impide la capacidad para criar a un niño*”, “*Si una familia está dispuesta emocional y económicamente a criar a un niño, eso es más importante que el género*”, o “*Lo que importa es el amor y la forma de crianza*”.

En contraste, otros afirmaban: “*Todos tenemos derecho a un padre y una madre, pero no del mismo sexo*”, lo que evidencia la diversidad de opiniones y creencias que fundamentan la decisión de apoyar o no la adopción homoparental. Algunas posturas negativas añadían que “*No son capaces de sacar adelante a una familia, los niños crecerán traumatados*”, o “*No son un buen ejemplo para los niños*”. Es importante señalar que este tipo de comentarios se basa en mitos o prejuicios respecto a las familias no tradicionales ya que, la investigación ha demostrado que, la orientación sexual de los padres no influye en la orientación sexual de los hijos y tampoco condiciona sus habilidades parentales.

Una investigación titulada “*Does Parental Sexual Orientation Matter? A Longitudinal Follow-Up of Adoptive Families With School-Age Children*” desarrollada por la psicóloga Rachel

H. Farr arrojó que “no significant differences were found among child, parent, couple, or family adjustment as a function of parental sexual orientation when children were school-age” (p. 261). Es decir, la orientación sexual no condiciona ni limita las capacidades de una persona para ejercer una paternidad responsable y afectiva.

El rechazo al matrimonio y la adopción homoparental se basa en diversas creencias que justifican esta oposición, entre ellas, la idea de que es un pecado. En cuanto a la adopción homoparental, algunos informantes expresaron temores de que las personas homosexuales pudieran explotar a los niños para venderlos, abusarlos o “convertirlos”. Además, muchos cuestionaban el tipo de educación que estos niños podrían recibir, destacando la supuesta falta de una figura paterna y materna como elemento fundamental para el desarrollo de los niños. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de la población rechace el matrimonio igualitario o la adopción homoparental no debería impedir su legalización en el país, ya que ambos son derechos humanos fundamentales y pilares de una sociedad justa e igualitaria.

El artículo 76 de la Constitución de la República de Honduras garantiza “*el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen*”. Sin embargo, el artículo 112 de la misma Constitución establece que “*se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges*”, y agrega que “*se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras*”. De esta manera, ambos artículos se contradicen, especialmente después de la reforma aprobada en enero de 2021, lo que refleja la tensión entre los derechos individuales y la normativa vigente en el país. Las políticas estatales legitiman y otorgan un aparente sustento “legal” a la homofobia estructural, impidiendo que las personas de la comunidad LGBTIQ+ vivan plenamente sus vidas.

Si combinamos el uso de eufemismos y disfemismos con la legitimación de estos discursos a través de la familia y la religión, podemos observar que el proceso de enculturación utiliza diversos mecanismos para asegurar su transmisión. En primer lugar, la lengua juega un papel protagónico, seguida de la familia, que refuerza su discurso basándose en la religión. Esta, a su vez, se legitima apelando a la biología, justificando así creencias y normas que perpetúan la exclusión de la comunidad LGBTIQ+.

Es importante destacar que, según los datos obtenidos de los informantes, un 65 % de los padres solo cursaron la educación primaria, y algunos de ellos eran analfabetos. Tan solo un 15 % de los padres alcanzaron la educación universitaria, mientras que el 20 % restante completó la secundaria. Este dato muestra que el 80 % de la generación anterior a los informantes no tuvo acceso a la educación superior, un factor que, combinado con la profunda religiosidad de la sociedad hondureña (donde el 88.57 % de los informantes se declararon creyentes y practicantes de distintas manifestaciones religiosas), plantea un reto significativo para la desmantelación del discurso homofóbico.

La relación entre la limitada educación formal y el arraigo de creencias religiosas refuerza la rigidez de los prejuicios homofóbicos, que se transmiten de una generación a otra. La religión y el sistema educativo y el parentesco, en este contexto, actúan como fuerzas estructurales que dificultan el avance hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos de las personas LGBTIQ+. La falta de acceso a una educación crítica y el papel predominante de la religión en la vida cotidiana refuerzan y perpetúan narrativas discriminatorias que legitiman la exclusión y limitan la posibilidad de cambio social.

3.4 Experiencias de vida de personas LGBTIQ+ en Honduras

A través de las historias de vida, es posible comprender de manera profunda el fenómeno social de la homofobia desde la perspectiva de los propios actores sociales. Según Hernández (2009), las historias de vida constituyen uno de los métodos más genuinos y potentes de la investigación descriptiva, ya que permiten explorar cómo los individuos conciben el mundo social que los rodea. Este enfoque no solo facilita el conocimiento de la persona entrevistada, sino que también proporciona valiosa información sobre las realidades que se viven en los territorios o contextos donde se inscribe su experiencia (Macías Reyes, 2020). Entre los métodos de investigación cualitativa, las historias de vida destacan por su capacidad para ofrecer al investigador una ventana privilegiada a través de la cual puede observar cómo los sujetos crean, interpretan y reflejan las dinámicas sociales que los afectan (Ruiz, 1999).

Este enfoque es particularmente relevante para estudiar fenómenos como la homofobia, ya que permite capturar cómo los prejuicios y discriminaciones se internalizan, se experimentan y se negocian en las vidas cotidianas. Las narrativas personales ofrecen una vía para explorar no solo los sentimientos y vivencias de los actores sociales, sino también las estructuras de poder y las dinámicas socioculturales que configuran sus experiencias.

Las experiencias de vida que se presentan a continuación son el resultado de entrevistas semi-estructuradas realizadas entre 2022 y 2024 en diversas localidades del país. **Los nombres han sido alterados para proteger la identidad de las personas, y, en algunos casos, también se ha modificado la ubicación por la misma razón.** Es importante señalar que, aunque se conversó con muchas personas de la comunidad, no todas se sintieron cómodas compartiendo sus historias íntimas con un extraño.

En algunos casos, muchas personas no habían salido del clóset, lo que les generó inseguridad para hablar abiertamente sobre su identidad. Varios hombres gays con los que se estableció contacto estaban casados con mujeres, lo que llevó a que, durante el proceso de consentimiento informado, decidieran desistir de participar. Además, resulta relevante mencionar que, fue más sencillo conseguir entrevistas con hombres gays, quienes representaron la mayoría de las historias de vida recopiladas. A pesar de los esfuerzos por incluir voces de toda la comunidad LGBTIQ+, no fue posible alcanzar una representación equitativa. En ciertos lugares, también fue complicado determinar si las personas conocían a alguien de la comunidad, y aunque se lograba establecer contacto, muchas veces no accedían a participar.

a. Angie, 23 años, mujer bisexual, Colón

Yo soy bisexual, tengo 23 años y siempre supe que me gustaban las mujeres. Desde los 7 años comencé a sentir atracción por personas de mí mismo sexo, y lo terminé confirmando cuando tuve mi primera novia a los 14 años. Sentía atracción por ella, me gustaba, y tenía ganas de tener una novia. Mi relación con mis padres nunca fue muy buena. Nunca tuve grandes momentos en los que pudiera contarles lo que me gusta, pero siempre me inculcaron desde pequeña que una mujer no podía andar con una mujer y que un hombre no podía andar con un hombre. Todo lo basaban en la biblia, decían que eso era pecado, que Dios creó a la mujer para el hombre y al hombre para la mujer. Nunca tuve el valor de decirles a mi mamá o a mi papá que yo sentía atracción por mujeres, porque para ellos iba a ser algo que los desestabilizaría, se volverían locos.

Yo tenía una idea clara de cómo iban a reaccionar cuando les dijera algo así, porque siempre estuvieron totalmente en contra. Murieron con esa mentalidad. Para mi papá, ver a un hombre besarse con otro hombre o agarrarse de la mano era como recibir un golpe en la cara, y, que yo fuera una de esas personas hubiera sido decepcionante para él. Incluso una vez, estába-

mos viendo una película donde salían unas lesbianas, y mi papá dijo: “*Quiten esa película, ¿qué están viendo ahí? ¿Cómo se van a besar dos mujeres? Esas son cosas que a Dios no le agradan*”. Por muchas de esas reacciones que ellos tenían, nunca me vi con valor para decirle: “*Papá, necesito hablar con usted porque siento que me gustan los hombres, pero también me gustan las mujeres*”.

Nunca me iban a escuchar sobre un tema así, ni mi mamá, ni mis tíos. Todos los hombres de la casa tenían (y tienen) esa mentalidad. En mi familia, la mujer se queda en casa y el hombre trabaja, los varones desde los 13 o 14 años ya deben andar con mujeres, lo ven excelente. Y las mujeres, entre los 20 y 23 años, después de ser profesionales, pueden tener un novio, pero antes no. Por muchas de esas cosas, nunca tuve el valor de decirles a mis padres. Además, siempre querían mantenerme en la línea, que hiciera las cosas bien. Cuando tuve mi primera novia, pensé: “*Este es el momento en que puedo ser lo que realmente quiero*”, y me fui de la casa. Me fui a la ciudad a estudiar, y ahí me sentí libre. La primera persona a la que le conté fue una de mis tías, y ella no me juzgó, solo me dijo que eso estaba raro, que tal vez estaba confundida. Yo también pensé que quizás lo estaba, pero cuando anduve con la muchacha me sentí súper bien. Sentí que quería estar en ese lugar, y que no era una curiosidad que tenía yo, me sentí bien.

La primera novia que tuve, se la presenté a mi tía. Creo que, si se lo hubiese dicho a mis padres, me habrían enviado a un internado, mi mamá seguramente se habría sometido a un ayuno de un mes para que Dios cambiara mis pensamientos. Mi papá me habría rechazado, y mis tíos también. De hecho, uno de mis primos se dio cuenta una vez, y me atacó y me dijo varias cosas feas. Sentí que no podía contar con nadie de ellos. Me habría gustado tener su apoyo. El único apoyo que tengo actualmente es mi prima; ella es mi confidente y no me ha juzgado tampoco. Ahora estoy saliendo con una chica, se la presenté, y reaccionó muy tranquila. Tengo más amigos gays y lesbianas también y tengo una bonita relación con ellos. Una de ellas no se lleva bien con sus papás; ellos no saben que es lesbiana.

Sus padres le dicen que ya está vieja y que tiene que hacerse de un hombre porque no quieren ni en broma saber que es lesbiana.

Este año [2022, con mi novia] mostramos afecto en un lugar público, en una disco y todo el mundo reaccionó como: “¿Vos sos culera? ¿Te gustan las mujeres? Pero yo solo te he visto con un muchacho”. Todos sorprendidos, me hicieron sentir súper incómoda por las miradas, por la manera en que la gente te ve, no es algo normal como ver a una simple pareja, fue como si nunca hubieran visto algo así. Mis padres decían que eso era abominación y que, si dos mujeres se casaban, se iban a ir al infierno. Aun con todas esas cosas que me decían, nunca lograron cambiarme, nunca apagaron en mí esa certeza de que me gustaban tanto los hombres como las mujeres. Ellos eran evangélicos, cien por ciento evangélicos.

Sí, me han insultado. Me han dicho cosas feas, burlándose de mí. Como “¿Quién es el hombre entre ustedes?”. Usan palabras como “culeras”, “machorras”, “marimachas”. Al decir las de esa manera, se sienten llenas de odio, aunque no suenen tan ofensivas, pero se expresan con tanto desprecio que es evidente que no aceptan a las personas así. También me han dicho cosas como: “Lo que no has probado es un buen hombre para que dejés esas cosas”. En mi trabajo actual me han discriminado, especialmente basándose en lo que dice la Biblia. Me da coraje que quieran tomar decisiones por mi vida. Soy mayor de edad, soy independiente, y creo que puedo hacer con mi vida lo que quiera. Me molesta mucho que traten de imponerme la idea de que, por ser mujer, tengo que buscar un hombre. Eso me causa enojo.

A veces me quedo callada por educación, y otras veces he respondido que soy dueña de mi vida. Me gustaría que respetaran y aceptaran a las demás personas. Siempre les digo a las personas cristianas que se basan en la Biblia: “Okay, me voy a ir al infierno, yo voy a dar mis cuentas basándome en lo que dice la Biblia, y usted dará las suyas. Entonces, cada quién dará cuenta por sí mismo, y usted no va a dar cuenta por mí”. Me gustaría que fuéramos más abiertos,

que las personas con preferencia por el mismo sexo pudieran casarse, adoptar y formar una familia, y que no lo vieran como algo malo, sino como algo normal.

Esta historia muestra la diversidad de tensiones que enfrentan las personas bisexuales dentro de una familia influenciada por la religión y la vida rural. Desde pequeña, Angie fue víctima de la imposición de roles de género tradicionales condicionados por las creencias religiosas de sus padres. Así, sus relaciones de parentesco han funcionado como un dispositivo de control sobre el ejercicio de su sexualidad y la libre expresión de la misma, al punto que, sus padres fallecieron y nunca pudo contarles sobre su sexualidad. Por otro lado, muestra la forma en que las sexualidades disidentes se enfrentan al rechazo no solo es la esfera pública, sino también en la esfera privada.

b. Carmen, 19 años, mujer bisexual, Gracias a Dios

Soy bisexual, lo supe cuando tenía 6 años, estaba en kínder, y me di cuenta porque me gustaba mi mejor amiga. Creo que fue algo que simplemente me nació, no sé, solo lo sentí, y cuando crecí, lo elegí. Tengo varios amigos de la comunidad LGBTIQ+, y muchos de ellos tienen una relación bastante mala con sus papás porque son personas de mente cerrada. Mi papá no sabe que me gustan las chicas, pero mi mamá sí lo sabe, aunque no lo acepta. Ya salí del closet, y todo el mundo lo sabe. Cuando lo hice, la mayoría de las personas no me creyeron. Incluso, mi mamá me dijo que solo era una etapa, y mis amistades se lo tomaron como un chiste. Después tuve mi primera novia, con la que duré un año. Empecé a salir con ella, nos besábamos en público y teníamos muchas citas. Mi abuela incluso me vio besarme y abrazarme con ella, pero nadie se lo tomó en serio, siempre decían que era una etapa o algo así.

Honestamente, he escuchado muchos comentarios groseros, diciendo que no me decido, que no sé si en realidad quiero o no. Al principio me afectaba, pero luego

ya no me importaba, porque yo quería a esa persona, y lo único que me importaba era lo que ella pensara y que se sintiera bien. Fue un poco duro, pero ahora ya no me interesan los comentarios de la gente. La verdad es que creo que a los gays y a las lesbianas les dicen cosas más groseras. A los bisexuales nos dicen que no nos decidimos, que queremos de los dos, o que nos gusta una cosa, pero no la otra, pero a los gays y lesbianas les dicen cosas más fuertes, como que quieren ser mujer siendo hombre, o que quieren ser hombre sin tener nada “allá” abajo, cosas así.

Mis padres siempre me dijeron que estaba mal, que las personas tienen que decidirse solo por una cosa, que el hombre nació para la mujer y la mujer para el hombre. Mi mamá era cristiana, lo cual es irónico porque sé que estuvo con una mujer. Creo que hay que respetar a las personas, porque cada quién tiene su manera de pensar y de sentir, y deberían aprender a respetar eso.

Actualmente, tengo novia, y ha sido muy bonito. Nunca me había sentido así por alguien. Sin embargo, mi mamá no me aceptó al principio y me trató muy mal por un tiempo. Con el tiempo fue aceptando, aunque no de corazón, que estaba con una mujer. Solo que ella me pedía que, por favor, frente a ella no lo mostrara. Eso me hace sentir un poco incomprendida, la verdad. Cuando nuestro afecto con mi novia en público, la gente actúa sorprendida, pero honestamente me siento bien al no tener que ocultar a alguien que quiero. Me han dicho que lo que me falta es que me coja bien un hombre, y yo respondo de la misma manera estúpida, que un hombre nunca va a llegar a donde llega una mujer.

En el trabajo me han discriminado. Siempre me decían vulgarmente que me faltaba una buena cogida, y por eso no me decidía, y que qué le veía a una mujer. Eso me hace sentir incómoda, y se siente muy feo cuando asumen que tengo que tener novio y no novia, como si tener una novia fuera un pecado o algo muy malo. Suelo responder que tengo una novia muy bonita. Me gustaría que hubiera igualdad, porque pueden hacer muchas cosas en contra de nosotros,

pero eso no va a cambiar lo que somos. En vez de eso, deberían aprender y apoyar, en lugar de andar ofendiendo y discriminando.

La historia de Carmen -de cierta forma- muestra o invita a reflexionar sobre cómo los gays y lesbianas sufren una discriminación más severa en comparación con los bisexuales, quienes frecuentemente son invisibilizados o, por otro lado, no son tomados en serio cuando comparan su orientación sexual con su círculo cercano. También muestra que, a menudo, las sexualidades disidentes son percibidas como una etapa que ha de superarse en algún momento de la vida. Cabe mencionar que, aunque la salida de closet puede ser un momento de liberación en la vida de una persona LGBTIQ+, esto también puede someter su sexualidad a mayor escrutinio público en tanto las otras personas intentan corregir su sexualidad a través de comentarios de desaprobación, tal como los comentarios que Carmen suele escuchar en su vida diaria.

c. Nan (R.I.P⁴), 52 años hombre gay, Francisco Morazán

Lavinia (hermana de Nan)

Nunca lo he hablado, tengo cosas muy dentro de mí [solloza]. No lo iba a hablar con Nora [su hermana], eran temas que no se podían tocar, nunca nos dijeron que no habláramos, pero no se hablaba, no se hablaba nunca. Mi hermano era una persona muy servicial, muy alegre, que nos enseñó mucho sobre expresar los sentimientos que teníamos, él expresaba mucho el amor que nos tenía. Cuando me casé y nos separamos, él siempre en las llamadas cuando terminada gritaba “te amo, te amo”, eso es lo que más recuerdo de él [sigue sollozando].

Era muy cariñoso con sus sobrinos, más que todo con mis hijas, las amaba mucho, por la afinidad que teníamos los dos. Él tenía un llavero con una foto de mis dos

hijas y, cuando murió, yo me lo traje. Me traje todas las fotos que tenía él. Mi papá lo regañaba mucho, no le pagaba tanto, pero lo regañaba mucho. Mi casa era de dos plantas y recuerdo que él bajaba mordiéndose los brazos de la cólera. Pero nunca le pregunté por qué hacía eso, en nuestras generaciones había cosas que no las hablábamos solo lo mirábamos y crecimos con ese tabú, con ese montón de tabúes en familia. Mi madre lo amaba mucho “mi negro” le decía. Mi papá también, pero era su hijo varón y lo que él quería era que agarrara carácter, un “hombre” pues completamente.

Él tuvo parejas, pero nunca comprobé ni vi nada, nunca le conocimos novia, pero si tenía muchas amigas mujeres, él era muy amoroso con sus amigas y si él podía ayudarlas las ayudaba en todos los aspectos, en todo lo que fuera necesario, siempre respeté eso.

Nunca se me vino a la cabeza que tuviera parejas, yo lo amaba a él y pasara lo que pasara no me iba a afectar; y sí, dejé pasar mucho tiempo en el silencio, luego me casé y armé mi hogar. Entre mis hermanas y yo nunca tocamos el tema, pero comenzamos a hacer preguntas cuando mi hermano empezó a tener una “amistad” con un señor de apellido Rojas. Yo decía “¿este hombre por qué llama tanto a mi casa?”, llamaba al hijo porque no había celulares todavía, y llamaba y llamaba, miraba su insistencia y mi mami se ponía molesta. Pero mi mami aun así nunca lo trató mal, nunca lo insultó, nunca le dijo una palabra que le podía dañar su corazón. A veces mi mamá no le pasaba las llamadas y yo hacía lo mismo, a veces se las pasaba y a veces no, le decíamos que no estaba, cuando él estaba dormido, no lo íbamos a levantar para que atendiera una llamada, pero si le decíamos a él que llamaba.

Yo una vez le pregunté directamente si era homosexual, porque tenía una persona, un “amigo”, bueno no sé, nunca vi nada, un “amigo” que lo golpeó, entonces...[Pausa] eso, bueno yo como hermana, [solloza] me dolía, pues que nunca mi madre le pusiera una mano para golpearlo, y, que lo golpeará una persona extraña a nosotros pues, yo no

lo vi, lo vieron mis hermanas pero ellas me dijeron “*vieras como lo dejó en la cara, que no sé qué*” entonces yo lo llamé esa vez y le dije “*¿Por qué vos dejás que alguien te golpee cuando ni nosotros hemos levantado nuestra para vos, ni mami?*” Entonces él me dijo “*no mira que estaba molesto y todo eso*” y yo le dije “*vos tenés que quitar esa “amistad” que tenés con ese hombre, sino te va a terminar matando*” y él me dijo que lo iba a dejar, que ya no iba a seguir con él, pero no, él siguió con ese muchacho. “Amistad” o no sé qué tenían, esa fue la situación, pero en ese momento no le hice la pregunta, yo viajé exclusivamente [desde La Ceiba, Atlántida hasta Tegucigalpa, Francisco Morazán] para tener esa conversación. Porque en sí mi familia estaba preocupada por lo que podía pasar en un futuro, y yo era la que podía tener más contacto con él.

Yo entré al cuarto y le dije: “*mirá yo quiero hacerte una pregunta por todo el problema que está pasando con este muchacho y quiero que me lo jurés ante Dios que vos no sos homosexual*” y él me dijo inmediatamente que no era homosexual. Salí igual, con mi duda en mi mente, por todo lo que sabía, y, por todo lo que contaba mi familia. Siempre hubo la duda. Nunca volvimos a hablar del tema. Luego le dije a mis hermanas, porque ellas me habían llamado para que hablara con él, y, ellas dijeron que me había mentido, porque él, sí era gay. Yo les respondí que entonces para que me mandaban a preguntar, y, que para qué querían que yo viniera a preguntar si ya tenían la certeza y no tenían duda.

Él no se alejó de ese muchacho. La familia de ese muchacho se aprovechaba de mi hermano, le pedían que sacara cosas al crédito y él las sacaba, pienso que eran oportunistas, hasta la mamá de él. Mi hermano era diabético, y, a veces se ponía bien mal, por eso pienso yo que mi mami lo protegía mucho. Ella siempre estaba pendiente de que él llegara a dormir a la casa, independientemente de la edad, porque a veces él convulsionada, y eso la preocupaba. Con mi papá él era malcriado, tenía una mala relación con él, muy mala, y mi papi lo ofendía con las palabras que le decía; le gritaba que era culero y que era maricón, esas son las dos palabras que mi papi usaba. Él siempre estaba a la defensiva con

mi papi. En mi hogar nunca se habló nada sexual, eso era un tabú.

Alejandra (hija de Lavinia y sobrina de Nan)

¿Usted puede ver hacia atrás la vida de mi tío Nan y decir si él fue feliz o no?

Lavinia (hermana de Nan)

[Pausa].

Pienso que no [solloza].

Alejandra (hija de Lavinia y sobrina de Nan)

¿Usted cree que, si lo hubieran hablado mucho antes, hubiese mejorado la relación de todos?

Lavinia (hermana de Nan)

Del único que tengo dudas es mi papi, pero nosotras las mujeres creo que sí, aun mis hermanos que estaban fuera del matrimonio creo que si lo hubieran aceptado, porque a pesar de que éramos una familia humilde, crecimos con un papá y una mamá responsables, y, a pesar de que no eran una pareja amorosa, sabíamos que nos amaban.

Alejandra (hija de Lavinia y sobrina de Nan)

¿Usted hoy podría decir que mi tío Nan era homosexual?

Lavinia (hermana de Nan)

Sí, fíjate que aparte de Rojas y este último muchacho, existió otro muchacho. Me acuerdo de que él lo conoció en El Obelisco, porque él iba a jugar baloncesto ahí, mi hermano era un hombre deportista, andaba en bicicleta, le gustaba bailar más que todo, y, él iba al Obelisco en bicicleta y ahí conoció ese cipote, no recuerdo como se llamaba. Me lo trajo, y no me lo presentó como pareja, pero en mi mente dije: “*si lo trajo a donde mí, es porque algo pasa, entonces es importante*”, yo lo conocí, pero, en mi mente sentí lo mismo, que se aprovechaban

de él, no sentía yo que podían quererlo por lo que él era, sino, por lo que les podía proveer.

Alejandra (hija de Lavinia y sobrina de Nan)

¿Usted cree que mi tío mantuvo relaciones abusivas?

Lavinia (hermana de Nan)

Sí, quizás con Rojas no porque era mayor que él y estaba mejor que él y creo que hubiese tenido una bonita relación. Algo pasó, se separaron y cada quien salió con su propio lado.

Alejandra (hija de Lavinia y sobrina de Nan)

¿Por qué no dejaron que nosotros que éramos sus sobrinos habláramos del tema? Porque entre nosotros los jóvenes lo hablábamos, pero, éramos severamente regañados.

Lavinia (hermana de Nan)

Ustedes, los mayores, lo han tocado conmigo, y quizás hay una parte en mí que ha querido que se guarde una imagen de él, un respeto hacia él

Alejandra (hija de Lavinia y sobrina de Nan)

¿Por qué se sería irrespetuoso verlo como un homosexual?

Lavinia (hermana de Nan)

No, andarlo divulgando o haciendo burla [solloza].

Alejandra (hija de Lavinia y sobrina de Nan)

¿Por qué se burlarían de él por ser homosexual?

Lavinia (hermana de Nan)

Sí, tal vez [solloza]. Él como tío, fue un excelente tío, y, me acuerdo de que cuando ustedes cumplieron un año, él vino con piñatas, con confites y con regalos. Siempre cuando alguien venía de allá [de Tegucigalpa a La Ceiba], él siempre mandaba cajas de frutas para ustedes [llora] y, él siempre les mandaba algo cada que podía. Entonces no es que crea que se dañe su imagen, solo quiero que tengan esa imagen de él como un tío amoroso, por ese amor que tuvo hacia ustedes. Lo que más pesar me da, es que duró tan poco cuando ustedes estaban pequeñas, él murió de 52 años, joven. No me avergüenzo de él, y, aunque me llegaron a decir “*tu hermano era maricón*”, él era mi hermano, ante todo, era mi hermano [solloza], y su vida no la voy a hablar con nadie más, y, ante mí, nadie se va a burlar de él. Es mi hermano. Él murió un 16 de septiembre, y, en ese entonces estábamos peleados, porque lo culpaba [junto a mis hermanas] de la mala relación que él tenía con mi papi, ya que no podían estar juntos, y, yo me tuve que traer a mi papi por eso, yo no hablaba con él por eso, por el trato hacia mi papi, pero unos días antes, le había pedido perdón. Dios puso en mi corazón que le pidiera perdón, y después, todos los días hablábamos y él siempre terminada con eso, con un: “*te amo, te amo*”, “*yo también te amo*” le decía yo, “*más de lo que vos crees*” [solloza], entonces me acuerdo que ese 15 de septiembre lo llamé en la mañana, porque él amaba los desfiles y siempre le gustaba ir a verlos, y le pregunté si iba a salir a verlos, y me dijo que iba a ir, y que, cuando regresara, que lo llamara en la noche, pero, a mí se olvidó, y dije yo, va a llegar cansado y asoleado. El 16 que lo llamo él no me contestó, [llora] y empiezo a llamar los demás sobrinos y les digo: “*vayan a ver a tu tío Nan, vayan a ver a tu tío Nan que no me contesta*” les digo yo y ninguno podía y continué llamando al fijo y al celular hasta que hablé con mi hermana y ella fue por la noche. Mi hermano ya estaba muerto, solo, [llora] y eso de que haya muerto solo...

Alejandra (hija de Lavinia y sobrina de Nan)

¿Hay algo con lo que usted se quedó y le quiso o quisiera decir?

Lavinia (hermana de Nan)

Me faltó [llora], me hizo falta mucho estar pendiente de él, poderle decir a él que lo iba a aceptar como fuera, y que no me importaba, que mi amor de hermana estaba ante todo, él era mi sangre, mi hermano, mi hermano amado y hubiera querido compartir más con él, de todas esas tristezas que tuvo en su vida [llora], de porqué como familia no lo apoyamos más, poder verlas crecer a ustedes al lado de él también y haberle pedido perdón por no estar ahí cuando más me necesitó, eso principalmente, no haber estado ahí, no habérselo dicho de frente también, no haciéndole una pregunta tonta si era o no era [gay], eso no era tan importante para mí como el hecho de que él se sintiera amado, eso principalmente, era una pregunta tonta hacérsela, sino decirle que yo lo iba a aceptar siempre.

Ambas se abrazan.

[Continúa llorando]

-Te amo hija a vos también.

La historia de Nan, contada desde la perspectiva de su hermana Lavinia, revela el rechazo que enfrentan las personas LGBTQ+ en entornos familiares conservadores en donde las sexualidades disidentes son silenciadas al interior de la familia. Aunque su familia sospechaba o afirmaba que Nan era gay, este tema no se abordó y, cuando se abordó a través de la pregunta de Lavinia pidiéndole a Nan que le dijera que no era gay, muestra que, incluso cuando el tema logró “abordarse” se hizo con una intención implícita de no confirmar si Nan era gay o, bajo la esperanza de que fuese heterosexual. Nan vivía su sexualidad en un entorno fuera de su familia, en conversaciones posteriores con Lavinia y Alejandra, afirmaron que el carácter de su hermano/tío era distinto en la casa de lo que era con sus amigos, algo que ellas atribuían a que quizás se sentía más libre con ellos. En este sentido, Nan vivió una vida inhabitable en su propia casa. No obstante, con la distancia de los años Lavinia afirma que lo hubiera aceptado.

A lo largo de su relato, Lavinia expresa una mezcla de amor, arrepentimiento y dolor. La-

vinia menciona que las relaciones que su hermano mantenía con otros hombres, como el “amigo” que ella recuerda como Rojas, suscitaron preocupaciones en la familia, es decir que, aunque su orientación sexual no era un tema que podía abordarse libremente sí se hacía cuando él no estaba presente en la conversación⁵.

La historia también subraya la tensión entre la imagen del “hombre” ideal, que su padre anhelaba para su primer y único hijo, y la realidad de Nan como un hombre gay que vivía en la sombra del rechazo en una familia que silenciaba su sexualidad y una sociedad machista que lo excluía. La historia culmina en una reflexión sobre el impacto del silencio y el estigma en la vida de las personas LGBTIQ+, destacando la importancia de la aceptación y la comunicación en las relaciones familiares como parte fundamental del bienestar de las personas LGBTIQ+.

d. Omar, hombre gay, 38 años, Atlántida

Soy gay, pero nunca he podido salir del closet. Aunque me gustaría hacerlo, hay cosas que me frenan. Soy un hombre ya mayor, independiente, con un trabajo excelente y estable, gano mi propio dinero. Pero hay algo que me detiene, algo que no me deja avanzar como quisiera. Mi hermano, especialmente él, me controla mucho. Y siento que no hay mucho que pueda hacer al respecto.

Compré una casa, algo que para mí representaba un paso hacia mi libertad, pero no me deja mudarme solo. Recuerdo una vez que renté un apartamento, porque quería tener un espacio para mí, un lugar de escape. Firmé un contrato, y estuvo un tiempo así, de escondidas, pero de alguna manera se enteró. No sé cómo lo hizo, pero amenazó al arrendador para que terminara el contrato, porque yo “ya tenía una casa”. Nunca entendí por qué, pero lo acepté. Quizás me da miedo. No me deja llevar a nadie a mi casa. Si alguien llega buscándome, les dice que no estoy. No importa si

son personas del trabajo que nada tienen que ver conmigo, si es un hombre, no lo deja pasar. Una vez, por ejemplo, un compañero del trabajo se quedó hasta tarde, me pidió si podía quedarse porque vivía lejos. Mi hermano, sin pensarlo, ofreció pagarle un taxi solo para que no se quedara. Y eso que no tenía nada con él, pero en su mente, parece que siempre piensa lo peor.

Incluso me controla en mi forma de vestir. Si me ve con ropa “muy pegada” o de un color “muy claro”, me ordena que me lo quite. “No pareces hombre”, me dice. Yo nunca le he dicho que soy gay. Quizás él ya lo sabe, quizás lo sospecha, pero sé que jamás lo aceptaría. A veces, cuando estamos en el carro y ve a personas gay, hace bromas fuertes, diciendo que deberían matarlos a todos. Me duele escuchar cosas así de él.

Cada vez que salgo de viaje por trabajo, él me controla, me dice en qué hotel debo quedarme. Me pasa llamando por videollamada a cada rato para ver con quién estoy. Incluso cuando salgo dentro de la ciudad, hace lo mismo. Si le rechazo la videollamada y le hago una llamada normal, no me contesta. No entiendo por qué me trata así, como si fuera un niño, cuando ya soy un hombre mayor⁶.

Recuerdo una noche en particular, quise traer a un muchacho a casa. Mi hermano ya estaba dormido, y como siempre, cierra el portón con llave. Yo no tengo copia de la llave. El muchacho escaló el muro, llegó hasta mi cuarto, que está en el segundo piso. Pero creo que mi hermano escuchó algo. Al rato, vino a tocar la puerta, preguntándome si había metido a alguien. Entró a mi cuarto y comenzó a buscar por todas partes. El muchacho estaba bien escondido, no lo encontró. Pero pasaron horas antes de que pudiera salir. Esa sensación de miedo, de no poder ser quien soy en mi propia casa, me da mucha tristeza.

He pensado muchas veces en decirle que soy gay, en ser honesto, pero no puedo. Me

da miedo su reacción. No soy feliz. Si tuviera que ponerle un número, diría que soy feliz un diez por ciento. Porque me gustaría tener una pareja, salir a caminar tomados de la mano, ser una pareja normal. Pero no puedo. A pesar de todo, quiero mucho a mi hermano y a mi familia. Son mi familia, y eso pesa. Pero, al mismo tiempo, me gustaría que me aceptaran por lo que soy. Tengo tantas cosas buenas para dar, tanto que ofrecer. Solo me gustaría vivir mi vida plenamente.

La historia de Omar ofrece un contraste con la de Nan, ambas historias comparten elementos sobre el amor familiar, la aceptación y el miedo a ser uno mismo. Mientras que la historia de Nan refleja el dolor de la falta de comunicación y el deseo de aceptación a pesar de los tabúes, la experiencia de Omar revela una dinámica de control y represión dentro de su propia familia mucho más violenta que la de Nan. Omar no posee relaciones plenas de parentesco en tanto su familia ejerce demasiado control sobre él, por lo que limita sus interacciones con ellos, y, por otro lado, no puede establecer una relación romántica debido al miedo que le provoca la idea de que su hermano se pueda enterar. Omar lucha entre el amor que tiene a su familia y su deseo de libertad y establecer una relación romántica plena.

e. Arturo, hombre gay, 33 años, Colón

Soy gay, lo supe alrededor de los 20 o 21 años. Había sido una batalla desde la adolescencia y había estado peleando con ello todo este tiempo, hasta que llegó un día, y dije, no más. Hasta ahí tenía que llegar y decidí afrontar la realidad. Era una pelea conmigo mismo, porque al principio no quería aceptarme, costó mucho tiempo llegar a aceptarme a mí mismo. Fue la mejor decisión de todas, ya que, desde el momento en que me acepté, sentí un alivio conmigo mismo.

Tengo una relación muy estrecha con mis amigos gays y lesbianas, porque creo que nosotros mismos nos entendemos más que con otras personas, entonces la relación es muy buena. Alguno de ellos mantiene oculta su orientación sexual a sus padres,

porque su relación no es muy buena. Los que ya salieron del closet tienen una relación muy buena con sus padres, muy sincera, no basada en mentiras. Con mis padres me llevo excelente, tengo una buena relación con mi madre, mi padre ya falleció, nos llevamos muy bien, como amigos, y entre ella y yo no hay secretos la verdad. Ya salí del closet, mi familia y amigos cercanos lo saben.

La salida del closet fue muy triste en ese momento. Fue un momento de sentimientos encontrados y de angustia. Yo estaba en una relación heterosexual, estaba casado con una mujer, y, por cuestiones de la vida, ella tomó mi teléfono, y se dio cuenta de algunas cosas. No había vuelta atrás, de alguna manera u otra, tenía que aceptar la realidad. Había llegado el día en que tenía que hablar con ella, y decirle qué había pasado, y que antes de estar con ella, nunca había estado con alguien de mí mismo sexo. Pero, si tenía ya la duda, y esa intriga estaba ahí, porque nunca se había materializado, nunca había llegado a una conclusión con alguien, hasta después de haber estado en hogar con ella.

Ella me obligó prácticamente a hablar con mi familia y a contarles toda la verdad. Le agradezco realmente. Hoy en día digo que ella fue de mucha importancia, ese empujón que ella me dio... creo que no hubiese sido de mi voluntad; de mi parte, no lo hubiera hecho, y ahora le agradezco a ella eso. Recuerdo que solo me dijo que teníamos que contárselo a mi familia, y fue un momento bien duro, tener que afrontar esa realidad, sin saber la reacción o pensar mi familia. Pensaba: “*no me van a aceptar, van a rechazarme*”, fue algo bien difícil, y, toda esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, tempranito, nos fuimos, reuní a mi familia, y les conté todo lo que había pasado. Fue un proceso. Me costó decirlo, fue bien difícil, es difícil aceptarlo y sincerarse con la familia, decir algo que uno lleva mucho tiempo guardado y reprimido, pero, al final, fue lo mejor que hice. Fue la mejor sensación que tuve, y, desde entonces, estoy siendo yo mismo, sin nada que ocultar, y, viviendo el día a día.

No esperaba esa respuesta de mi madre o de mis hermanos, realmente fue algo grat-

ificante, fue algo que me llenó de mucha tranquilidad, de mucha serenidad y me sentí amado, realmente no me esperaba esa respuesta, ni esa reacción, y, es algo que les agradezco a ellos. Ellos siempre me han respetado, sigo siendo la misma persona que vieron crecer y nada ha cambiado. Respeto a las demás personas...nunca me han agredido, ni me han dicho nada insultante. Me doy a respetar, realmente no doy lugar a que eso suceda, no he tenido ninguna experiencia negativa gracias a Dios.

Mis amigos no utilizan palabras denigrantes. Tuve una pareja formal, casi por tres años y medio. Lo presenté con mi familia, fue una relación oficial y se llevaba muy bien con mi familia. Interactuaba con mi madre y con mis hermanos. De igual forma yo fui muy aceptado por su familia. Fue una relación muy bonita. Fue gratificante, y me conforta, y me llena de tranquilidad y alegría conmigo mismo, saber que mi familia se lo haya tomado tan bien. Nunca he besado a una pareja en público, pero si nos hemos abrazado o tenido ciertas caricias. No he sentido rechazo de la gente, solo quedan viendo, no pasan de mirar, pero no externan nada. Se asombran, porque quizás no es usual ver dos personas del mismo sexo dándose afecto, entonces solo se asombran, o se quedan viendo entre sí, nada más.

Nunca sufrí *bullying*, ni en la escuela, ni en el colegio, tampoco en el trabajo. En ningún momento. Al contrario, mis compañeros de trabajo me respetan. Espero que en el futuro nos respeten más. El consejo que le daría a la gente que pasa por lo mismo que yo, es que hablen con sus papás, porque ellos son los únicos, estoy seguro de que los van a apoyar, antes que una persona de afuera. Sé que no es fácil, pero, ellos son las personas que están al final para uno, y, mi consejo es que empiecen por hablar con sus padres en casa.

La historia de Arturo resalta la importancia del apoyo familiar en el proceso de salir del clóset. Arturo describe su lucha interna para aceptarse como gay y el alivio que siente al hacerlo, destacando que la autoaceptación es el primer

paso hacia la autenticidad. Sin embargo, este proceso no está completo sin el reconocimiento y apoyo de su familia, especialmente de su madre, quien lo acepta incondicionalmente. La influencia de su exesposa, quien lo impulsó a hablar con su familia, también fue fundamental, y muestra, cómo las relaciones personales pueden facilitar la aceptación familiar y evitar la homofobia a lo interior de la familia. A pesar de sus temores iniciales, la reacción positiva de su familia le brindó un espacio seguro para ser él mismo, lo que contrasta con las experiencias de otras personas de la comunidad LGBTIQ+ que enfrentan rechazo.

f. Camilo, hombre gay, 28 años, Santa Bárbara

Desde niño, siempre lo supe, aunque no tan claro como ahora. En el kínder o en la escuela ya sabía que me gustaban los niños. Me gustaba estar con ellos, su compañía, su cuerpo, y más que todo, disfrutar de su presencia. No creo que en mi caso haya sido una elección. Tengo más amigos de la comunidad, aunque no he salido del clóset al cien por ciento. Son contadas las personas a las que se los he dicho. Aunque se sospeche, nunca lo ando diciendo.

El proceso más difícil fue con mi madre. Ella fue una de las primeras personas a las que le dije: “*mamá, soy gay*”. Fue un proceso duro porque mi madre es creyente y es madre soltera. Como ella es de una época atrás, tiene muy arraigada su crianza. Al principio no me aceptaba; decía que yo estaba enfermo, que necesitaba ir al psicólogo, que debía ir a la iglesia.

Ese fue un año bastante difícil para mí. En la ciudad fue donde me di cuenta plenamente de mi sexualidad, donde descubrí quién soy. Sin embargo, cada vez que volvía a Santa Bárbara, tenía que aparentar ser hetero, y eso me frustraba. Venir a “mi casa” me hacía sentir encerrado, no me sentía bien del todo. No soportaba estar más de un día en la casa, hasta que llegó un punto en que exploté. Me sentía mal, estaba entrando en una depresión, así que exploté y se lo dije.

Al principio fue bastante duro, pasé un año

peleando con ella. Cada vez que volvía, me decía que esperaba tener nietos, que en la ciudad me había arruinado, que mis amigos me habían arruinado, que esperaba que me casara con una mujer. Tenía como 20 años en ese entonces. Con las demás personas ha sido más fácil. Mis hermanos no lo saben, son muy machistas. Mi otra familia, como primos y tíos, lo saben, y en mis trabajos siempre he sido abierto; la gente que me va conociendo lo sabe. Se me hace más fácil, porque creo que la etapa más difícil para una persona homosexual es sincerarse con sus padres.

Creo que mis hermanos se molestarían, al igual que mi mamá. A veces escucho palabras feas, y aunque ha pasado casi una década, mi madre todavía piensa que puedo cambiar. Cuando era pequeño, mi madre tenía comentarios muy homofóbicos. Les decía “*mafliches*” a los homosexuales. Fue criada como católica y es muy creyente. La Biblia dice que el hombre no debe acostarse con otro hombre, y ella sigue mucho esa enseñanza. He tenido novio y lo presenté a mi mamá. Aunque todavía tiene sus pequeñas ideas, lo aceptó y logró entablar una amistad con él. Yo estaba pasando por un problema muy duro en mi vida, y él me ayudaba mucho. Mi mamá hablaba con él y le caía muy bien. Mi tía, que es como mi segunda madre, y mis primos lo abrazaron como si fuera parte de la familia.

Nunca mostramos afecto en público, porque él estaba en el clóset y tenía mucho miedo de lo que la gente pudiera pensar. Algunas veces me han dicho cosas despectivas, y al principio me molestaba, pero ahora no le doy mucha importancia. Sé quién soy. Tengo mi título, mi trabajo, y soy una persona de bien para la sociedad. La palabra “*culero*” es la que más usan, fue la primera que escuché, y me enoja. Siempre digo que esa no es la palabra correcta, que la correcta es “*gay*”. En la escuela me ponían apodos. Son pequeñeces, pero cuando era pequeño, eso tenía un gran impacto en mí.

Desde joven, Camilo supo que era diferente, pero su entorno conservador y religioso lo obligó a ocultarse. Las presiones o dudas respecto a su identidad eran externas, más espe-

cíficamente, de su madre. Su experiencia guarda relación con la de Angie, en tanto que, para ambos la ciudad emergió como un símbolo de liberación y autodescubrimiento que les permitió vivir sus vidas con mayor libertad.

g. Angélica, mujer lesbiana, 23 años, Ocotepeque

Me di cuenta con certeza a los 16 años. Antes tenía sospechas, pero no estaba segura hasta esa edad. Me di cuenta a través de ciertas personas que hablaban sobre la homosexualidad, y supe que yo era así. Es un tema del que casi no se habla, pero al ir escuchando a los demás, fui dándome cuenta. Creo que no fue una elección, es algo que uno ya trae.

A veces, por la sociedad, uno sigue las reglas que te enseñan, como que la mujer y el hombre deben estar juntos. Eso es lo que me enseñaron, pero ya lo traía adentro. En mi casa no se trata el tema. Mis padres no saben que soy lesbiana, y creo que reaccionarían de una mala manera. Hemos hablado sobre otras personas, y no creo que lo tomarían bien porque siempre han dicho que es una aberración.

Desde pequeña me enseñaron que es un pecado, que es algo malo, que es una aberración. Aunque no van mucho a la iglesia, saben bastante de la Biblia y de Dios. Me he sentido discriminada cuando escucho comentarios feos sobre otras personas de la comunidad. Aunque no esté declarada, es como si lo dijeran directamente a mí. Mi familia no lo sabe, pero me molesta bastante que ofendan a los demás. En mi casa les llaman “*marimachas*” y “*maricones*”, y me molesta porque a nadie le gusta que lo insulten de esa manera. He tenido novia, pero nunca la he presentado a mis padres. Aunque he querido hacerlo, sé que no es posible. Reaccionarían de mala forma, y creo que saldríamos corridas ambas. No hemos mostrado afecto en público por miedo a lo que diga la sociedad y las demás personas. Todavía es un tema tabú para mucha gente.

Cuando me preguntan por el novio, me incomoda. Me suelen presionar con preguntas como: “¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo el novio?”. Ellos no saben lo incómodo que es que te hagan ese tipo de preguntas. Yo siempre digo que todavía no, que no hay tiempo, y que tampoco quiero formar una familia. Espero que en el futuro todos seamos tratados por igual, sin reproches, y que el futuro sea mejor para todos nosotros.

La experiencia de Angélica ilustra claramente el miedo al rechazo que muchas personas LGBTQ+ enfrentan. Desde joven, Angélica sospechó de su orientación sexual, pero el contexto en el que creció, donde la homosexualidad es vista como un “pecado” o “aberración,” le ha impedido revelarse ante sus padres, ya que anticipa una reacción negativa. Este temor se manifiesta en su dolorosa experiencia de escuchar comentarios despectivos hacia la comunidad, lo que refuerza su sentido de aislamiento y la angustia de no poder ser auténtica en su propio hogar.

h. Julio, 19 años, hombre gay, Choluteca

Siempre, toda mi vida yo lo supe, desde niño, pero me di cuenta con seguridad de que era gay como a los 15 y 16 años, cuando era un adolescente, no sé, solo lo sentí. No fue una elección. Mis padres todavía no aceptan el tipo de persona que soy yo. Yo se los dije a ellos, y ellos no quisieron entenderme. Se enojaron. Siempre se trataban de burlar, pero ahí es decisión de uno personalmente. Ellos son cristianos, creo que eso afectó a como ellos ven la homosexualidad.

Nunca me han agredido, pero si se han burlado de mí, me dicen cosas feas, pero ni modo. Me chilfletean⁷ y me hacen sentir mal. No me gustaría que fueran así. Cuando estaba en la escuela se burlaban de mí. Cuando escucho esos comentarios me pongo mal porque no quisiera que fuera así, pero pienso que: “¿cómo me van a ver bien si no me puedo comparar con las demás personas, si no soy igual?”.

Mis amigas me tratan como niña y eso tam-

poco me hace sentir bien, porque no soy niña. He tenido novio. No lo he presentado a mis padres, creo que no reaccionarían bien, no sé cómo sería. Siempre hemos sido discretos, porque cuando alguien no ha salido del closet tiene que manejarlo todo con discreción. No sé muy bien porqué nos discriminan. Quisiera que cada quien haga la vida como le parezca, con quien le toque, sin discriminación.

La historia de Julio revela una triste resignación ante los insultos y la falta de aceptación que enfrenta por parte de su familia y la sociedad. Su comentario sobre ser tratado como “niña” por sus amigas refleja la confusión que existe en la población entre la identidad de género y la orientación sexual. La discreción que mantiene al no presentar a su novio a sus padres subraya el miedo al rechazo y la discriminación, sugiriendo que siente la necesidad de ocultar su relación para evitar conflictos⁸.

i. Daniel, hombre gay, 25 años, Francisco Morazán

Tengo 25 años y soy gay. Me di cuenta de que era gay, quizás desde niño, o quizás no que era gay, pero sí sabía que era diferente a mis primos o a mis compañeros. Yo me crié con mis papás y mi tía. Entonces, convivía bastante con mis primas. Y mis primas son de mí misma edad.

Tengo una prima que fue mi compañera desde el kínder y era con quien me llevaba siempre. Mi papá no dejaba que yo me llevara mucho con ellas porque yo tenía rasgos que él consideraba femeninos. Jugaba con los juguetes de mis primas, como muñecas y así. Mi mamá nunca me dijo nada ni me regañó por lo que yo hacía o por lo que yo jugaba con mis primas o qué tipo de juego jugaba, nunca me dijo nada. Pero mi papá, sí.

A medida que iba creciendo, siempre convivía con mis primas, tenía siempre mis rasgos, pero ya mi papá, a un punto, dejó de decirme cosas porque mi mamá me defendía. Tampoco era como tenía una relación tan estable con mi papá. A medida

que iba creciendo y pasaba en la escuela, había compañeros que me hacían *bullying* por estar más con las niñas que con los niños, siempre se me hizo más fácil hacer amigas que amigos y tuve más amigas que amigos.

Eso fue siempre en la escuela, en el colegio fue más ya era como... Ya sabía por qué me molestaban, ya sabía a qué se referían con lo que me molestaban, y, no sé, nunca le di importancia, los comentarios de las personas eran como que: "Okey, me están diciendo gay, me están diciendo marica, pero no sé ni qué significa y no sé por qué lo dicen también". Hubo algo que sí me marcó bastante en el colegio, una vez me encerraron en el baño. Cuando salí, yo me enojé y había unos chicos cerca del baño riéndose y burlándose. Entonces, yo les dije algo y me fui a sentar.

Después, ya se me había pasado todo. Pero luego llegaron a donde yo estaba y uno de ellos me tocó las nalgas en frente de todos y todos empezaron a burlarse de mí. Entonces, me entró como una impotencia, como de quererme dañar a mí mismo. Nadie hizo nada en el colegio. Cuando salí del colegio, ya quería estar en la universidad para irme de ahí. Me fui para Tegucigalpa a estudiar y todo fue muy diferente. Conocí muchos amigos de la comunidad, amigos que me hicieron entender que no estaba mal quién soy y que me apoyaron bastante.

Me ayudó bastante irme de ese pueblo y venir a la capital, a un mundo más abierto, más amplio y que no te juzgan. O sea, siempre hay personas que te juzgan. Pero esos grupos de amigos que haces, que son de la comunidad, te apoyan bastante y es tu espacio seguro. Por ejemplo, yo conocí a mis mejores amigos en la universidad y aún somos buenos amigos. No sé, ellos dos son como las personas que me siento super seguro, soy yo y sé que no me van a juzgar por quién soy. Siempre va a haber como bromas, pero jamás va a haber algo de juzgarte o de reprocharte algo, porque es como los amigos que apoyan y siempre están ahí para vos. El tener amigos de la comunidad es muy importante, porque son con quienes te resguardas o puedes ser vos

mismo, quizás con tu familia no lo sos, pero con tus amigos sí.

Esta historia refleja al menos tres puntos centrales: el rol que las instituciones educativas deben cumplir para garantizar un ambiente seguro, la forma en la ciudad emerge como un espacio seguro y, la importancia de establecer vínculos en donde las personas tenga la libertad de ser quienes son sin miedo al rechazo.

Para Weston (2003) una salida de closet puede reafirmar el vínculo de parentesco con la familia consanguínea o, romperla. Es decir, mientras que para algunas personas como Arturo una salida de closet solo reafirma el vínculo de parentesco, para otras personas esa salida de closet podría significar la ruptura de relaciones con su familia como lo muestran la mayoría de estas experiencias. Esta ruptura puede ser temporal o permanente. En este sentido, estas experiencias de vida reflejan el miedo de las personas LGBTIQ+ a expresar abiertamente su orientación sexual o identidad de género frente a su familia, ya que, el miedo al rechazo es latente. Las amistades dentro de la comunidad se convierten en redes de apoyo esenciales, proporcionando un sentido de pertenencia y validación en un mundo donde la aceptación familiar puede ser limitada o incluso inexistente.

4. Reflexiones finales

La familia tradicional -como institución- es un agente determinante en la legitimación del discurso homofóbico y en la resistencia ante el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Por otro lado, esta misma también puede ser el primer espacio en que una persona LGBTIQ+ experimente homofobia y discriminación.

Para progresar hacia una sociedad más igualitaria, también es pertinente reconocer el rol del Estado, al igual que, es necesario concebir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental desde una perspectiva de derechos

humanos y, no como un debate que deba ser sometido a aprobación, en tanto la familia es un derecho inherente a la persona y, no un privilegio que el Estado puede o deba elegir a quienes se les debe otorgar. La legalización del matrimonio igualitario y la adopción homoparental en Honduras podría ayudar a combatir los prejuicios sobre los que se basa el discurso homofóbico en tanto su reconocimiento jurídico podría contribuir a que las relaciones de parentesco entre personas del mismo sexo sean percibidas como legítimas. No obstante, se debe señalar que, no es a través de este proceso que se vuelven legítimas.

El primer acercamiento disfemístico que tienen los sujetos hacia la homosexualidad los predispone a adoptar un discurso negativo sobre esta, incluso antes de conocer a una persona homosexual. Esto contribuye a la creación de arquetipos deshumanizados y caricaturizados. Estas ideas y discursos son el resultado de un proceso de enculturación, que muchos individuos perciben como parte de un orden “natural” o “divino”. Si bien la medicina, como institución, ha promovido un discurso que patologiza la diversidad, son las instituciones como el parentesco, la religión y el sistema educativo las que consolidan el discurso homofóbico a través de diversos recursos a lo largo de la vida de los individuos. Este proceso se manifiesta como una constante negociación en sintonía con los valores y normas de la sociedad.

En ocasiones, cuando las personas homofóbicas entran en contacto o establecen relaciones de confianza y amistad con miembros de la comunidad LGBTIQ+, se dan cuenta de que las connotaciones del discurso homofóbico que habían aprendido se basan en estereotipos que no reflejan la realidad de estas personas. Esto se manifiesta en las diversas experiencias de vida presentadas en esta investigación, donde los padres aceptan gradualmente a sus hijos e hijas y, poco a poco, se deshacen de sus prejuicios.

5. Referencias

Agüero Flores, M. (2023). *Bienestar psicológico*

co de las personas transgénero en el contexto hondureño: un estudio de casos. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de Honduras]. Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Sociales: UNAH.

Argueta Pérez-Coronado, I. (2017). Familia “natural” contra matrimonio igualitario: un fenómeno social que se repite. *Cultura y Representaciones Sociales*, 11(22), 278–311. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102017000100278

Expediente Público. (agosto 28, 2018). *Comunidad trans en Honduras: una lucha constante por vivir*. Recuperado 02 de marzo de <https://www.expedientepublico.org/comunidad-trans-en-honduras-una-lucha-constante-por-vivir/>

Farías, M., & Clavijo Olarte, A. (2017). Exploratory analysis of multimodal homophobic discourse in Santiago de Chile and Bogota. *Discurso & Sociedad*, 11(1), 47–69.

Farr, R. H. (2016). Does parental sexual orientation matter? A longitudinal follow-up of adoptive families with school-age children. *Developmental Psychology*, 52(11), 252–264.

Foucault, M. (1976). *The History of Sexuality*. Random House, Inc.

Freedman, J., & Combs, G. (1996). *Narrative Therapy. The social construction of preferred realities*. New York: Norton.

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.

Gonsalves Toledo, L. (2012). Homofobia familiar: discriminación “entre cuatro paredes”. En *IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XIX Jornadas de Investigación, VIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

López Morales, H. (1994). *Métodos de Investigación Lingüística*. España: Ediciones Colegio de España.

Martínez Hernández, M. (2016). “*Estudio sobre percepción de la diversidad sexual en la Ciudad Universitaria, 2015*”. Te-

gucigalpa: Dirección de Investigación Científica y Posgrado, DICYP, UNAH.

- Pantoja Bohórquez, C., Martínez Grisales, K., Jaramillo Jaramillo, J., Restrepo Pineda, J. (2020). De la invisibilidad al continuum de homofobia: Barreras socioculturales para las familias LGBTI en Colombia. *Psicoperspectivas*, 19(1). <http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol19-issue1-fulltext-1758>
- Radcliffe-Brown, A. R. (1952). *Structure and function in primitive society, essays and addresses*. Cohen & West.
- Restrepo Pineda, J. E. (2022). Percepciones, imaginarios y conocimientos sobre diversidad sexual entre estudiantes de trabajo social. *Cuadernos de Trabajo Social*, 35(1), 19-30. <https://doi.org/10.5209/cuts.74034>
- Sevilla González, M. de la L., & Álvarez Licón, N. E. (2006). Normalización del discurso homofóbico: Aspectos bioéticos. *Acta Bioethica*, 12(2), 239–247.
- Sunción-Riera, M. K., Ordoñez-Suriaga, K. R., & Ramón-Merchán, M. E. (2022). El matrimonio igualitario, y su impacto social como último eslabón de la secularización del matrimonio dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. *Política y Conocimiento*, 7(9), 1656–1679. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20246>
- Vega-Lara, A., Villadiego-Ojeda, L. A., & Sahagún-Navarro, M. (2020). Percepción acerca de la adopción entre parejas del mismo sexo en el sector LGBTI de Sincelejo, Colombia. *Revista Eleuthera*, 22(1), 69-87. <https://doi.org/10.17151/elev.2020.22.1.5>
- Weston, K. (2003). *Las familias que elegimos: lesbianas, gays y parentesco*. Barcelona: España. Ballester.
- Woolfolk Gallego, L. E., & Gómez Bañuelos, D. (2019). Homofobia y discriminación sexual en el discurso del prestador de servicios turísticos del estado de Sonora. *Revista Turydes: Turismo y Desarrollo*, (26).

Notas al pie

1 Ver <https://www.cattrachas.org/legal> para más información sobre el Área Legal de Red Lésbica Cattrachas.

2 Este artículo se enfocará únicamente en los hallazgos correspondientes a la segunda parte del instrumento, que incluye las preguntas relacionadas con las opiniones de las personas sobre el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la enculturación de la homofobia en el entorno familiar.

3 En 2023, Casa Alianza de Honduras, una organización no gubernamental con una sólida trayectoria en la atención y protección de niñas, niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad reportó que aproximadamente 20,000 infantes se encuentran en condiciones de abandono. Estos niños, que deambulan por las calles, son víctimas de explotación laboral y sexual, además de estar expuestos a la influencia del crimen organizado.

4 Nan murió hace más de una década a la edad de 52 años, su historia fue contada a través de la perspectiva de su hermana y su sobrina (madre e hija, respectivamente). Esta narración surgió a partir de una conversación que ambas tuvieron, que presencié y grabé en la casa de Lavinia en Atlántida, sin embargo, Nan vivió toda su vida en Francisco Morazán. Por ello se utiliza esta ubicación.

5 De hecho, muchos hombres gays con lo que establecí contacto para el estudio, afirmaron que ellos sospechaban o sabían que sus familiares estaban seguros de que ellos eran homosexuales pese a que ellos nunca lo habían dicho, ya que, tenían más de veinte o treinta años y nunca habían presentado una novia. A demás, comentaron que su familia cercana evitaba hablar del tema con la familia extendida y, de hecho, cuando alguno intentaba hablar de ello, se cambiaba el tema de conversación para evadirlo.

6 Mientras realizábamos la entrevista, su hermano le llamó dos veces por video llamada, dando así veracidad a su historia.

7 Silbar, en el español de Honduras.

8 Julio reside en un entorno rural, en una aldea donde el acoso es una conducta normalizada. De hecho, el día en que lo conocí para llevar a cabo la entrevista, fui testigo de un incidente en el que un individuo en una motocicleta le silbaba comentarios inapropiados y le dio una nalgada a lo que Julio reaccionó incómodo, pero, con risas. Le pregunté si ese comportamiento era habitual y, me dijo que sí.

Declaración de conflicto de interés

El autor afirma cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista. Y que no tiene ningún conflicto de interés.

Para citar este artículo / To reference this article

Betancourth, C. (2025). La familia como legitimadora del discurso homofóbico en Honduras: percepciones sobre el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y nueve relatos LGBTIQ+. *Sine Timore, Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad*, (Número Especial), 41-67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16875838>

Acerca del autor

Carlos H. Betancourth: Licenciado en Letras con Orientación en Lingüística por Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pasante de la Carrera de Antropología con Orientación en Antropología Sociocultural de la misma institución. Ejes temáticos de interés: análisis crítico del discurso, antropología lingüística, literatura oral, teoría literaria, teoría queer y violencia política.

Nota de artículo

Esta investigación se desprende del Trabajo de Fin de Grado titulado Impacto de los eufemismos y disfemismos usados para designar a la comunidad gay y lesbiana en el discurso homofóbico en Honduras: 2022-2024, Previa opción al título de Licenciado en Letras con orientación en Lingüística, parcialmente financiado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. En la versión original se consideraron 16 experiencias de vida; sin embargo, por limitaciones de espacio, en este artículo solo se abordan nueve.